

DEMOKRATIYA TAMOYILLARI ASOSIDA TA'LIM VA GLOBAL FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR

Raxmatullayev Alimjon Riskulovich

Angren universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18264931>

Annotatsiya. Ushbu maqola demokratik qadriyatlar asosida ta'lim jarayonining global fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishdagi rolini tahlil qiladi. Demokratik ta'limning nazariy asoslari, tarixiy ildizlari hamda zamonaviy ta'lim tizimidagi amaliyotlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada ta'limning demokratizatsiyasi jarayoni, fuqarolik mas'uliyatini rivojlantirish va erkin fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni yoritiladi. Maqola fuqarolik kompetensiyalarini tarbiyalashda demokratik ta'limning ahamiyatini ta'kidlaydi va bu jarayonning samarali amalga oshirilishi uchun zaruriy shart-sharoitlarni ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: demokratiya, ta'lim, fuqarolik kompetensiyalari, demokratik ta'lim, erkin fikrlash, fuqarolik mas'uliyati, ta'limning demokratizatsiyasi, global fuqarolik

Abstract. This article analyzes the role of education based on democratic values in shaping global citizenship competencies. It explores the theoretical foundations and historical roots of democratic education, as well as its contemporary practices in education systems. The paper highlights the democratization process of education and its role in developing civic responsibility and critical thinking skills. It emphasizes the importance of democratic education in fostering citizenship competencies and outlines the necessary conditions for the effective implementation of this process.

Keywords: democracy, education, citizenship competencies, democratic education, critical thinking, civic responsibility, democratization of education, global citizenship

Kirish

XXI asrda global jamiyatda individual va ijtimoiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri sifatida ta'lim jarayoni demokratik qadriyatlarni tarbiyalashga qaratilgan ta'lim tizimining rivojlanishi ahamiyat kasb etadi. Ta'lim nafaqat bilim berish, balki shaxsning madaniy, axloqiy va siyosiy ongini shakllantirish, uning jamiyatdagi o'rni va fuqarolik mas'uliyatini anglashiga yordam berish orqali global fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishda asosiy vositadir.

Demokratiya tushunchasi va uning ta'limdagi o'rni qadimiy davrlardan buyon falsafa va pedagogika nazariyalarida o'rganib kelinmoqda. Platon va Aristotelning ijtimoiy tarbiya haqidagi qarashlaridan tortib, J.Russo va zamonaviy pedagoglarning demokratik ta'limga oid g'oyalari bugungi kunda ta'lim jarayonlarining markaziy tamoyiliga aylanmoqda.

Ushbu maqolada demokratik qadriyatlar asosida ta'lim jarayonining fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishdagi roli va ahamiyati, shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimlarida demokratizatsiya jarayonlari hamda ta'limning inson huquqlari va tenglik tamoyillarini o'zlashtirishdagi o'rni tahlil qilinadi.

Demokratiya atamasi qadimdan ijtimoiy va siyosiy munosabatlarning asosiy shakli sifatida o‘rganilgan bo‘lib, uning ta‘lim tizimidagi aks etishi insonlarning teng huquqliligi, erkinligi va fuqarolik mas‘uliyatining shakllanishiga xizmat qiladi.

Yevropa Kengashi tomonidan e‘lon qilinishicha, “demokratiyani eng samarali o‘rgatish demokratik muhitda amalga oshiriladi”. Yevropa Kengashining demokratik fuqarolik tarbiyasi hamda inson huquqlari bo‘yicha ta‘limni tartibga soluvchi Xartiyasi “demokratik fuqarolik tarbiyasini” ta‘lim, tayyorgarlik, ma‘rifat berish, axborot yetkazish, amaliy mashg‘ulotlar va faoliyatlar majmui sifatida ta‘riflaydi.¹ Ushbu jarayonlar o‘quvchilarga bilim, ko‘nikma va tushunchalarni yetkazish, shuningdek, ularning munosabatlari va xulq-atvorini rivojlantirish orqali jamiyatda o‘z demokratik huquq va majburiyatlarini amalga oshirish hamda himoya qilish imkoniyatlarini kengaytirishga, xilma-xillikni qadrlashga va demokratik hayotda faol ishtirok etishga ko‘maklashadi, bunda asosiy maqsad demokratiya va huquq ustuvorligini rivojlantirishdir”.²

Shu bilan birga, ta‘lim tizimini demokratlashtirish orqali yangilash jamiyatning o‘zidagi ehtiyojlardan kelib chiqadi va bu individualga jamiyat tomonidan qo‘yilayotgan talablarning o‘zgarishi bilan izohlanadi. “Demokratik ta‘lim talablari — oliy ta‘lim muassasalarida malakali mutaxassislar tayyorlash bo‘lib, ular demokratizatsiya sharoitida shaxsning mukammal rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarning murakkab kompleksini tashkil etadi”.³ Mazkur tizimda markaziy o‘rinni demokratik qadriyatlar egallaydi, ular bolaga kichik yoshdan bosqichma-bosqich singdiriladi. Bu, avvalo, inson huquqlari, tanlov huquqi va tenglik huquqi haqidagi bilimlarni o‘z ichiga oladi. Bunday yondashuv natijasida eng faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lgan, siyosiy masalalarda eng kompetent shaxs shakllanadi. Ya‘ni, asosiy maqsadlaridan biri “o‘quvchilarga faqatgina bilim, tushuncha va ko‘nikmalarni berish emas, balki ularni inson huquqlari, demokratiya va huquq ustuvorligi tamoyillarini ilgari surish maqsadida jamiyatda faoliyat yuritishga tayyorlashdir”.⁴

Demokratik ta‘lim tarixi insonparvarlik munosabatlariga, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi erkin muloqotga asoslanib, qadimgi davrga borib taqaladi. Ushbu davrda Platon va Aristotelning jamiyat tarbiyasi haqidagi g‘oyalari qadimgi Yunoniston maktablari asosini tashkil etgan. Keyinchalik ta‘limning ommalashuvi va insonparvar ta‘lim g‘oyalari Frensis Bekon, Jon Lok, Mishel Fuko, Jan-Jak Russo va boshqalar tomonidan rivojlantirilgan. Masalan, Jan-Jak Russo “Emil yoki tarbiya to‘g‘risida” asarida Emil nomli xayoliy o‘quvchi tasviri orqali ta‘limni o‘qituvchi tomonidan majburlash emas, balki shaxsning o‘z tajribasiga tayangan holda foydali bilimlarni kashf etishi sifatida ko‘rsatadi. Russo bolaning jismoniy, axloqiy va aqliy tarbiyasining turli bosqichlarini yoritib, ushbu modelda tarbiyani ustozlik deb ataydi. Ustoz esa qoidalar o‘rnatuvchi emas, balki mustaqil va ochiq fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi shaxs hisoblanadi. Muallif bolalarni majburlash o‘rniga tanlov erkinligini ta‘minlashni ma‘qul ko‘radi. Russo g‘oyalariga yaqin turib, Iyor Berlin insonlarning ta‘lim orqali erkinlik mohiyatini anglay olishini ta‘kidlaydi. U erkinlikni “salbiy” va “ijobiy” deb ikki ga ajratadi: salbiy erkinlik tashqi aralashuv va majburiyatlardan ozodlik, ijobiy erkinlik esa salbiy erkinlikning chegaralarini

¹ Совет Европы (2016). «Хартия демократического воспитания и прав человека». Страсбург.

² Берлин, И. (1958). «Два концепции свободы». Москва: Прогресс.

³ Нуссбаум, М. (2010). «Не ради прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные науки?»

⁴ Берлин, И. (1958). «Два концепции свободы». Москва: Прогресс.

belgilash imkoniyati hisoblanadi⁵. Shunday qilib, shaxs rivojlanishi va ta'lim ijobiy erkinlik yo'lida rivojlanishdir.

Mishel Fuko ta'lim falsafasini jamiyat munosabatlari tizimida zamonaviy inson rivojlanishining umumiy nazariyasi sifatida ifodalaydi, bu esa bilim-qudrat tizimi bo'lib, jamiyatning har bir pog'onasida nazorat kuchlari bilan bog'liq. Ushbu tizim maktab, kasalxona, qamoqxona va boshqa muassasalarda o'z aksini topadi. Fuko ta'lim tizimini jamiyatdagi nutqning ustuvor shakli deb hisoblaydi va u diskursni o'zlashtirishda muhim rol o'ynaydi, ammo e'lon qilingan demokratiyaga qaramay, ta'lim tizimi har qanday so'zning keng jamoatchilikka yetkazilishini ta'minlamaydi, deb ta'kidlaydi.⁶ Bu zamonaviy maktab va oliy ta'lim modellariga tegishlidir.

Demokratik ta'limda asosiy tamoyillar — tenglik, erkinlik, hurmat, va fuqarolik mas'uliyati hisoblanadi. Европа Кенгашининг inson huquqlari va demokratiya tarbiyasiga oid hujjatlari bu tamoyillarni ta'kidlab, ularni ta'lim tizimiga joriy etishni maqsad qilgan.

XX asrda demokratik ta'lim sohasida muhim yutuq sifatida e'tirof etilgan Summerhill maktabi o'zining noyob demokratik boshqaruv tizimi va shaxsiy tanlov erkinligi bilan jahonda keng tanildi. Ushbu maktab 1921 yilda ingliz pedagogu Aleksandr Nill tomonidan asos solingan bo'lib, u o'quvchilarning shaxsiy erkinliklarini hurmat qilish va ular o'z ta'lim jarayonlarini mustaqil boshqarishlari prinsipiga asoslangan. Summerhill maktabi konsepsiyasi an'anaviy maktab tizimlaridan keskin farq qilgan, chunki unda o'quvchilar o'z vaqtlarini o'zlariga rejalashtiradi, darslarga qatnashish yoki qatnashmaslikni o'z ixtiyorlariga qoldiriladi hamda maktab hayotida qaror qabul qilish jarayonlarida teng huquqli ishtirok etadilar.⁷

Summerhill maktabining demokratik boshqaruv modeli maktab ichidagi yig'ilishlar orqali amalga oshiriladi. Bu yig'ilishlarda o'quvchilar va o'qituvchilar bir xil ovozga ega bo'lib, barcha maktab hayotiga oid muhim masalalar, jumladan, qoidalar, tartib-intizom va faoliyatlar muhokama qilinadi hamda qarorlar qabul qilinadi. Ushbu demokratik tizim o'quvchilarda mas'uliyatni his qilish, o'z fikrini erkin ifoda etish va jamiyatda faol ishtirok etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Summerhill maktabining asosiy tamoyillaridan biri – bolalarning shaxsiy tanlov erkinligidir. Bu tamoyil doirasida o'quvchilar o'zlarining qiziqishlari va ehtiyojlariga muvofiq ta'lim olishlari mumkin, bu esa ularning motivatsiyasini oshiradi va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Нилл ta'kidlaganidek, “bolalar o'rganishga majbur qilinmasligi, balki ular o'z ixtiyorlari bilan bilim olishni tanlashlari kerak”.⁸ Ushbu yondashuv ta'lim jarayonini yanada insonparvar va moslashuvchan qiladi, bu esa o'quvchilarni o'z shaxsiy va ijtimoiy hayotida mustaqil qaror qabul qilishga tayyorlaydi.

Xulosa

Demokratik qadriyatlar asosida ta'lim jarayoni fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishda muhim vositadir. Tarbiya jarayonida erkinlik, tenglik va hurmat kabi tamoyillarni qo'llash nafaqat bilim darajasini oshiradi, balki jamiyatda mas'uliyatli va faollik ko'rsatuvchi fuqarolarni tarbiyalaydi. Demokratik ta'limning tarixiy ildizlari va zamonaviy amaliyoti ta'lim tizimining barqaror va samarali rivojlanishi uchun muhim yo'nalishlarni ko'rsatadi.

⁵ Нуссбаум, М. (2010). «Не ради прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные науки?»

⁶ Руссо, Ж.-Ж. (1762). «Эмиль, или О воспитании». Париж.

⁷ Нилл, А. (1960). «Саммерхилл: радикальный подход к детству». Лондон.

⁸ O'sha manbaa

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Берлин, И. (1958). «Два концепции свободы». Москва: Прогресс.
2. Совет Европы (2016). «Хартия демократического воспитания и прав человека». Страсбург.
3. Нуссбаум, М. (2010). «Не ради прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные науки?»
4. Руссо, Ж.-Ж. (1762). «Эмиль, или О воспитании». Париж.
5. Нилл, А. (1960). «Саммерхилл: радикальный подход к детству». Лондон.